

ранникова // Сборник тезисов III Ежегодной конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения», Москва, 30–31 октября 2023 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское Маркетинговое Агентство», 2023. – С. 70.

УДК: 619:636.5

DOI 10.5281/zenodo.20543137

**ФИТОДОБАВКА НА ОСНОВЕ ХВОИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
PHYTOTHERAPY BASED ON CONIFERS FOR THE
PREVENTION OF BACTERIAL INFECTIONS IN BROILER
CHICKENS**

**С.Б. Лыско, О.А. Сунцова, М.В. Задорожная
S.B. Lysko, O.A. Suntsova, M.V. Zadorozhnaya**

ФГБНУ «Омский АНЦ», Омск
FSBSI «Omsk ASC», Omsk
E-mail: zamdir@sibniip.ru

***Аннотация.** В статье представлены результаты по применения фито-добавки на основе хвои при выращивании цыплят-бройлеров. Установлено, что применение концентрата витаминного хвойного для птиц в количестве 3% к корму с 3-х по 10-е дни жизни и 4% - с 11 по 42-е сутки оказывает бактерицидное действие на условно-патогенную микрофлору кишечника цыплят-бройлеров, что активизирует рост полезных микроорганизмов, усиливает метаболизма в организме, способствует профилактике бактериальных инфекций, повышению сохранности и живой массы птицы на 8,0%.*

***Abstract.** The article presents the results of the application of a pine-based phytodrug in the cultivation of broiler chickens. It was found that the use of vitamin coniferous concentrate for birds in the amount of 3% of the feed from 3 to 10 days of life and 4% from 11 to 42 days has a bactericidal effect on the opportunistic intestinal microflora of broiler chickens, which activates the growth of beneficial microorganisms, enhances metabolism in the body, It helps to prevent bacterial infections, increase the safety and live weight of poultry by 8,0%.*

***Ключевые слова:** профилактика, бактериальные инфекции, хвоя, фито-добавка, цыплята-бройлеры, микрофлора.*

***Keywords:** prevention, bacterial infections, needles, phytodrug, broiler chickens, microflora.*

Эффективность производства в птицеводстве напрямую зависит от эпизоотического благополучия хозяйств. Интенсивное развитие отрасли сопряжено с повышенными рисками распространения инфекционных заболеваний, среди которых бактериальные инфекции занимают

120

лидирующие позиции [1]. Традиционная стратегия поддержания здоровья птицы, основанная на профилактическом применении антибактериальных препаратов и стимуляторов роста, в настоящее время пересматривается на глобальном уровне. Ограничения на использование антибиотиков в кормах, введённые во многих странах мира, обусловлены рисками распространения антимикробной резистентности и накоплением остаточных количеств препаратов в продукции животного происхождения [5, 6]. Сложившаяся ситуация диктует необходимость поиска и внедрения альтернативных стратегий контроля бактериальных инфекций. Учёные активно исследуют потенциал пробиотиков, пребиотиков, органических кислот, фитопрепаратов как безопасных заменителей антибиотиков. Ключевыми преимуществами фитобиотиков являются высокая концентрация натуральных биологически активных компонентов, обеспечивающих системное воздействие на организм, а также их экологическая безопасность и отсутствие побочных эффектов в определённых дозах [1, 2, 4]. Перспективным сырьём в этом контексте выступает хвоя древесных пород. Биохимический профиль хвои включает полипrenoлы, полифенольные соединения, каротиноиды (включая β -каротин), производные хлорофилла, эфирные масла, фитонциды, флавоноиды, органические кислоты, а также комплекс витаминов (Е, К, С) и минеральных элементов (макро- и микроэлементы). Благодаря такому составу, хвойные добавки демонстрируют широкий спектр фармакологической активности: бактерицидную, противовирусную, иммунокорректирующую, адаптогенную, антиоксидантную и противовоспалительную.

Цель исследования – изучить возможность применения фитодобавки на основе хвои для профилактики бактериальных инфекций цыплят-бройлеров, определить её влияние на энтеромикробиоценоз, метаболизм и продуктивность птицы.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполнены на базе фермерского птицеводческого хозяйства на цыплятах-бройлерах кросса «Росс 308». Для проведения опыта из суточного молодняка по принципу аналогов сформированы контрольная и опытная группы. Цыплята опытной группы дополнительно с комбикормом получали фитодобавку на основе хвои – концентрат витаминный хвойный для птиц (производства ООО «Солагифт») в количестве 3% к корму с 3-х по 10-е дни жизни и 4% - с 11-х по 42-у сутки.

Для оценки влияния фитопрепарата на организм цыплят-бройлеров проводили бактериологическое исследование содержимого кишечника и

биохимические исследования крови птицы в возрасте 28-ми и 42-х дней жизни. Лабораторные исследования выполняли в отделе ветеринарии сельскохозяйственной птицы Сибирского научно-исследовательского института птицеводства. Количественное определение микроорганизмов в содержимом кишечника осуществляли классическим микробиологическим методом серийных разведений с последующим высевом на селективные питательные среды: для выделения и подсчёта энтеробактерий использовали среду Эндо; для учёта стафилококков — стафилококкагар; для определения количества молочнокислых бактерий — лактобактагар; для выявления бифидобактерий — среду Бифидум. Учёт результатов производили путём подсчёта колониеобразующих единиц (КОЕ) с пересчётом на 1 г содержимого кишечника. Данные выражали в десятичных логарифмах (\lg КОЕ/г). Содержание общего белка, альбумина в сыворотки крови птицы на биохимическом полуавтоматическом анализаторе BS-3000M. В период выращивания птицы учитывали сохранность, живую массу цыплят. Статистическую обработку полученных данных проводили с применением программы Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics.v23.1. Статистически значимой считалась разница при $p < 0,05-0,001$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализ количественного состава энтеробактерий в содержимом кишечника цыплят показал, что в оба срока исследования в опытной группе наблюдалось уменьшение их популяции на $0,3 \lg$ КОЕ/г, или $3,8\%$ ($p < 0,05$), по сравнению с контролем (рис. 1).

Рисунок 1. Количество микроорганизмов в содержимом кишечника цыплят-бройлеров при применении фитодобавки на основе хвоя, \lg КОЕ/г

При оценке содержания стафилококков к 28-дневному возрасту выявлена тенденция к снижению их количества в кишечнике птицы опытной группы на 0,3 lg КОЕ/г (6,5%). Статистически значимую разницу с контролем отмечали в возрасте 42-х дней, когда их количество на 0,9 lg КОЕ/г, или 19,1% ($p < 0,001$), было ниже по сравнению с контрольной группой. Полученные результаты свидетельствуют о бактерицидном действии фитодобавки на условно-патогенную микрофлору кишечника птицы. Выявлена достоверная отрицательная корреляционная связь между условно-патогенной и полезной микрофлорой. Установлены следующие коэффициенты корреляции к 42-му дню: между лактобактериями и энтеробактериями ($r_{42} = -0,698$, $p < 0,05$), лактобактериями и стафилококками ($r_{42} = -0,975$, $p < 0,001$); между бифидобактериями и энтеробактериями ($r_{42} = -0,907$, $p < 0,05$), бифидобактериями и стафилококками ($r_{42} = -0,898$, $p < 0,05$). Полученные данные подтверждают, что бактерицидная активность фитодобавки на основе хвои, угнетая условно-патогенные виды, создаёт условия для развития полезной микрофлоры. Установлено увеличение количества лактобактерий в кишечнике опытной группы 28- и 42-дневных бройлеров на 0,2–0,5 lg КОЕ/г, или 2,3–6,3% ($p < 0,001$). Уровень бифидобактерий в опытной группе превышал контроль на 0,1–0,5 lg КОЕ/г (1,2–6%), при этом статистически значимая разница наблюдалась к 42-му дню жизни.

На активизацию метаболизма в организме указывало повышение содержания общего белка на 9,6–29,5% и его фракций (альбуминов на 15,9–16,5%; глобулинов 4,0–39,2%) в крови цыплят-бройлеров опытной группы, при статистически значимой разнице в возрасте 42-х дней (рис. 2).

Рисунок 2. Содержание белка и его фракций в крови цыплят-бройлеров при применении фитодобавки на основе хвои, г/дл

Живая масса цыплят опытной группы на протяжении всего периода выращивания статистически значимо превосходила контроль и в возрасте 42-х дней составляла 2169,7 кг, что на 8,0% было выше контроля. Сохранность цыплят-бройлеров за период исследования опытной группы превышала контрольную на 8%. Установлена высокая корреляционная связь живой массы цыплят с содержанием в крови общего белка ($r_{28}=0,740$; $r_{42}=0,962$, $p<0,001$) и альбумина ($r_{28}=0,743$; $r_{42}=0,997$, $p<0,001$), что также подтверждает положительное влияние испытуемого фитопрепарата на белковый метаболизм и продуктивность бройлеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение фитодобавки на основе хвои по предлагаемой схеме оказывает бактерицидное действие на условно-патогенную микрофлору кишечника цыплят-бройлеров (энтеробактерий, стафилококков), угнетение которой ведёт к развитию полезных микроорганизмов (лактобактерий, бифидобактерий). Это способствует оптимизации микробного баланса в кишечнике птиц, создаёт барьер для энтеропатогенных штаммов и способствует профилактике бактериальных инфекций. На фоне применения фитопрепарата регистрировали усиление метаболизма в организме птицы, повышение сохранности и живой массы цыплят-бройлеров на 8,0%. Концентрат витаминный хвойный для птиц может быть рекомендован для применения в общем комплексе мероприятий по профилактики бактериальных заболеваний цыплят-бройлеров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Багно О. А. Фитобиотики в кормлении сельскохозяйственных животных / О.А. Багно, О.Н. Прохоров, С.А. Шевченко, А.И. Шевченко, Т. В. Дядичкина // Сельскохозяйственная биология. – 2018. – № 4. – С. 687-697.
2. Залюбовская Е.Ю. Эффективность использования фитогенных кормовых добавок в птицеводстве / Е.Ю. Залюбовская, М.С. Мансурова // Птица и птицепродукты. – 2022. – № 3. – С. 44-46.
3. Новикова О.Б. Разработка способов профилактики и усовершенствование методов диагностики бактериальных болезней птицы: дис. ... д.-ра ветеринар. наук: 06.02.02: Санкт-Петербург, 2021. 433 с.
4. Петруша, Ю.К. Фитобиотики в кормлении сельскохозяйственной птицы / Ю.К. Петруша, С.В. Лебедев, В.В. Гречкина // Животноводство и кормопроизводство. – 2022. – Т. 105, № 1. – С. 103-118.
5. Сизова Е.А. Формирование антибиотикорезистентности в условиях интенсивного птицеводства / Е.А. Сизова, К.С. Нечитайло // Птицеводство. – 2024. – №5. – С. 57-62.
6. Тюрина Д.Г. Применение антибиотиков в мясном птицеводстве и вопросы антибиотикорезистентности микроорганизмов / Д.Г. Тюрина, Е. Горфункель, Т. Грудинина, Е.А. Ёылдырым, А.В. Дубровин, Л.А. Ильина, К. Калиткина, Е.С. Пономарева // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – 2023. – №3-4. – С. 12.